

English version below

Cabeza de san Cristóbal

Nº inventario: 283 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1220-1240

Siglo: primera mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Medieval

Dimensiones: 81,3 x 50,8 x 50,8 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [San Cristóbal](#)

Procedencia: [Sahagún \(León\)](#) (Sahagún, España)

Emplazamiento actual: [Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island](#) (Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 59.131

Historia del objeto

Esta cabeza, en madera policromada y de grandes dimensiones, probablemente represente a San Cristóbal; fue hallada por el arquitecto e historiador José Gudiol en Sahagún (León). El propio Gudiol, junto con Walter W. S. Cook, publicaron referencias a esta escultura, junto con otra cabeza también en madera policromada, aunque en peor estado de conservación, procedentes ambas, según afirmaban, de Sahagún; fue en su libro: *Pintura e imaginería románicas*, en la edición de 1980 – tales piezas no aparecían en la primera edición de dicha publicación de 1950–. En el referido texto, los estudiosos señalaban: “Vamos a considerar, como colofón de la imaginería en la provincia de León, dos gigantescas cabezas masculinas de talla policromada que, sin relación mutua, ni estilística ni cronológica se conservaron hasta hace algunos lustros en el monasterio de Santa María de Sahagún. Fotografíe la primera (fig. 443), hacia los años treinta, en casa de un anticuario de Valladolid, el cual la presentaba como hallazgo suyo en la trastera de dicho cenobio leonés: tendría unos 45 centímetros de altura y, aunque en mal estado, rota y apolillada, era un magnífico ejemplar de fines del siglo XII. Descubrí la fotografía de la segunda cabeza (fig. 444) en el fichero de Alejandro Ferrán [Ferrant], benemérito arquitecto restaurador de tantos monumentos españoles: tras la fotografía que publicamos, constaba que era una talla policromada de 80 centímetros de altura conservada en Santa María de Sahagún. Su semejanza estilística con las obras de los escultores del pórtico de la catedral de León sugiere para esta impresionante testa barbuda una fecha cercana al 1275” (Cook y Gudiol, 1980, p. 333). La verdad es que el gran monasterio de Sahagún, no era de Santa María, sino el monasterio benedictino de los Santos Facundo y Primitivo, un centro que alcanzó

gran importancia, especialmente durante el medievo; el otro monasterio de la localidad es el de Santa Cruz, de Madres Benedictinas, que acogió ciertas obras procedentes de aquél, como también hicieron otros monasterios e iglesias próximas, pues las consecuencias de la desamortización eclesiástica en el siglo XIX acabaron malbaratando el gran centro de los Santos Facundo y Primitivo, cuyas ruinas fueron declaradas monumento histórico-artístico en 1931.

En 1989, R. Steven Janke realizó un estudio sobre esta escultura en el libro coordinado por Dorothy Gillerman sobre Escultura gótica en América, en su volumen primero; en ese momento la obra pertenecía ya al Rhode Island School of Design Art Museum, de Providence. La pieza había llegado a esta institución tras pasar por las manos de José Gudiol. Unos años después, Franco Mata apuntó a que aquella escultura descrita por Gudiol y Cook, la fig. 444 de la edición de 1980 de su libro sobre *Pintura e Imaginería Románicas*, se trataba de la misma obra estudiada por Janke y conservada en Providence (Franco Mata, 2011, pp. 119-122); algo que no sorprende en absoluto dada la cercana relación entre los estudios de Gudiol y Cook con la comercialización de ciertas piezas que salieron de España. José Gudiol fue una figura poliédrica, arquitecto de formación, se convirtió en un destacado historiador, pero también forjó una interesante colección privada de arte y, de igual modo, adquirió obras para ser vendidas a coleccionistas y museos; por tanto, su actividad de marchante estuvo íntimamente ligada a su labor como historiador del arte, para lo cual contó también con la colaboración de Walter W. S. Cook (Socias Batet, 2013). En 1959 esta cabeza de San Cristóbal fue adquirida por la institución en la cual actualmente se preserva: Rhode Island School of Design Art Museum, Providence.

Descripción

La cabeza alcanza casi el metro de longitud, dimensiones que tienden a reforzar la idea de que pueda tratarse de San Cristóbal, como R. Steven Janke y A. Franco Mata han señalado. Un santo que era muy venerado en la ruta Jacobea pues, como portador de Cristo, se confiaba a él la protección de los caminantes. Janke, en *Gothic Sculpture in America. I The New England Museums*, estudió con detalle esta obra y la consideró de comienzos del siglo XIII, se apoyó para ello en la relación que ofrecía desde el punto de vista estilístico con algunas estatuas de las jambas de la portada central del transepto norte de la catedral de Chartres. Así lo advirtió en su frente reducida, ojos prominentes, también en el cabello, la barba y el bigote ensortijados (Janke, 1989). Franco Mata, por su parte, señala mayores similitudes con esculturas de la catedral de Estrasburgo, motivos que llevan a la investigadora a datar la pieza hacia mediados del siglo XIII. (Franco Mata, 2011). Es difícil saber cómo sería el conjunto escultórico completo, quizá llevaba al niño Jesús al hombro, y tal vez personajes asidos al cinto, como ocurre en otras representaciones del santo en la ruta jacobea; de lo que no cabe duda es que se trataba de una escultura monumental. Algo que se ajustaría muy bien a la descripción de San Cristóbal recogida en la *Leyenda dorada* (c. 1262): "Cristóbal, de origen cananeo, en su edad adulta llegó a medir doce codos de estatura; por su corpulencia y su aspecto de gigante infundía terror a quienes lo veían" (Vorágine, 1984).

Ubicaciones

- 1959

MUSEO

[Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1950 - 1959

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- ca. 1950

MUNICIPIO

Bibliografía

- COOK, Walter W. S. y GUDIOL, José (1980): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae*, vol. VI, Plus-Ultra, Madrid, p. 333, il. 444.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): *Escultura gótica en León y provincia 1230-1530*, Instituto Leonés de Cultura, León, p. 637, il. 9.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): "'Arte medieval leonés fuera de España'", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
- JANKE, R. Steven (1989): "Head of Saint Christopher (?)", en GILLERMAN, Dorothy (ed.), *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, Garland, New York, pp. 374-376.
- SOCIAS BATET, Inmaculada (2013): "L'etapa americana de Josep Gudiol Ricart i la seva relació amb Walter William Spencer Cook", en DOMÉNECH VIVES, Ignasi y BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura (coord.) *Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus. El comerç, l'estudi i la salvaguarda de l'art a la Catalunya del segle XX*, Universidad de Barcelona, pp. 205-223.
- VORÁGINE, Santiago de la (1984): *La leyenda dorada*, vol. 1, Alianza, Madrid, p. 405.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Head of Saint Christopher

Inventory number: 283 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1220-1240

Century: First half of the 13th c.

Cultural context / Style: Middle Ages

Dimensions: 32 x 20 x 20 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [San Cristóbal](#)

Provenance: [Sahagún \(León\)](#) (Sahagún, Spain)

Current location: [Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island](#) (United States)

Inventory number in current collection: 59.131

Object History

This head, in polychrome wood and of large dimensions, probably represents San Cristobal; it was found by the architect and historian José Gudiol in Sahagún (León). Gudiol himself, together with Walter W. S. Cook, published references to this sculpture, together with another head also in polychrome wood, although in a worse state of conservation, both coming, as they affirmed, from

Sahagún; it was in his book: *Romanesque painting and imagery*, in the 1980 edition - such pieces did not appear in the first edition of this publication of 1950-. In the aforementioned text, the scholars pointed out: "We are going to consider, as the culmination of the imagery in the province of Leon, two gigantic male heads of polychrome carving that, without mutual relation, neither stylistic nor chronological, were preserved until a few years ago in the monastery of Santa María de Sahagún. I photographed the first one (fig. 443), around the thirties, in the house of an antique dealer from Valladolid, who presented it as his finding in the back room of the aforementioned Leonese monastery: it would be about 45 centimeters high and, although in bad condition, broken and moth-eaten, it was a magnificent example from the end of the 12th century. I discovered the photograph of the second head (fig. 444) in the file of Alejandro Ferrán [Ferrant], a distinguished architect and restorer of so many Spanish monuments: after the photograph that we published, it was a polychrome carving 80 centimeters high preserved in Santa María de Sahagún. Its stylistic resemblance to the works of the sculptors of the portico of the cathedral of León suggests a date for this impressive bearded head close to 1275" (Cook and Gudiol, 1980, p. 333). The truth is that the great monastery of Sahagún was not Santa María, but the Benedictine monastery of Saints Facundo and Primitivo, a center that reached great importance, especially during the Middle Ages; The other monastery in the town is that of Santa Cruz, of Benedictine Mothers, which received certain works from that one, as did other nearby monasteries and churches, since the consequences of the ecclesiastical disentanglement in the 19th century ended up spoiling the great center of Saints Facundo and Primitivo, whose ruins were declared a historic-artistic monument in 1931.

In 1989, R. Steven Janke made a study of this sculpture in the book coordinated by Dorothy Gillerman on Gothic Sculpture in America, in its first volume; at that time the work already belonged to the Rhode Island School of Design Art Museum, Providence. The piece had arrived at this institution after passing through the hands of José Gudiol. Some years later, Franco Mata pointed out that the sculpture described by Gudiol and Cook, fig. 444 of the 1980 edition of his book on *Romanesque Painting and Imagery*, was the same work studied by Janke and conserved in Providence (Franco Mata, 2011, pp. 119-122); something that is not at all surprising given the close relationship between the studies of Gudiol and Cook with the commercialization of certain pieces that left Spain. José Gudiol was a multifaceted figure, an architect by training, he became an outstanding historian, but he also forged an interesting private art collection and, likewise, acquired works to be sold to collectors and museums; therefore, his activity as a dealer was intimately linked to his work as an art historian, for which he also had the collaboration of Walter W. S. Cook (Socias Batet, 2013). In 1959 this head of San Cristóbal was acquired by the institution where it is currently preserved: Rhode Island School of Design Art Museum, Providence.

Description

The head is almost a metre long, dimensions that tend to reinforce the idea that it could be Saint Christopher, as R. Steven Janke and A. Franco Mata have pointed out. A saint who was highly venerated on the Jacobean route because, as the bearer of Christ, he was entrusted with the protection of pilgrims. Janke, in *Gothic Sculpture in America. I The New England Museums*, studied this work in detail and considered it to be from the beginning of the 13th century, basing his opinion on the stylistic similarities with some statues on the jambs of the central doorway of the north transept of Chartres cathedral. This is how she noticed it in his small forehead, prominent eyes, and also in his curly hair, beard and moustache (Janke, 1989). Franco Mata, on the other hand, points out greater similarities with sculptures from Strasbourg Cathedral, which leads the researcher to date the piece to the mid-13th century (Franco Mata, 2011). It is difficult to know what the complete sculptural ensemble would have been like, perhaps he was carrying the baby Jesus on his shoulder, and perhaps there were characters holding on to his belt, as is the case in other representations of the saint on the Jacobean route; what is certain is that it was a monumental sculpture. Something that would fit very well with the description of Saint Christopher

in the Golden Legend (c. 1262): "Christopher, of Canaanite origin, grew to be twelve cubits tall in adulthood; his stoutness and giant-like appearance struck terror into those who saw him" (Vorágine, 1984).

Locations

- 1959

MUSEUM

[Rhode Island School of Art Museum of Art. Providence. Rhode Island \(United States\)](#)

- ca. 1950 - 1959

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- ca. 1950

MUNICIPALITY

[Sahagún \(León\), Sahagún \(Spain\)](#)

Bibliography

- COOK, Walter W. S. y GUDIOL, José (1980): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae*, vol. VI, Plus-Ultra, Madrid, p. 333, il. 444.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- FRANCO MATA, Ángela (1998): *Escultura gótica en León y provincia 1230-1530*, Instituto Leonés de Cultura, León, p. 637, il. 9.
- FRANCO MATA, Ángela (2011): ""Arte medieval leonés fuera de España"", en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de Espana en los Siglos XIX y XX*, en en PÉREZ MULET, Fernando y SOCIAS BATET, Inmaculada (dir.), *La Dispersion de Objetos de Arte fuera de España en los Siglos XIX y XX.*, Universidad de Barcelona, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León).
- JANKE, R. Steven (1989): "Head of Saint Christopher (?)", en GILLERMAN, Dorothy (ed.), *Gothic Sculpture in America: 1. The New England Museums*, Garland, New York, pp. 374-376.
- SOCIAS BATET, Immaculada (2013): "L'etapa americana de Josep Gudiol Ricart i la seva relació amb Walter William Spencer Cook", en DOMÉNECH VIVES, Ignasi y BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura (coord.) *Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus. El comerç, l'estudi i la salvaguarda de l'art a la Catalunya del segle XX*, Universidad de Barcelona, pp. 205-223.
- VORÁGINE, Santiago de la (1984): *La leyenda dorada*, vol. 1, Alianza, Madrid, p. 405.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [RISD Museum, Providence, RI](#). Dominio Público

